

FONDAZIONE
CHANGES

CULTURAL HERITAGE
ACTIVE INNOVATION
FOR NEXT — GEN
SUSTAINABLE SOCIETY

History, Conservation
and Restoration
of Cultural Heritage

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DI POGGIOREALE

UNIVERSITÀ DI CATANIA, C.F. Carocci, E. Gallotta, V. Macca, R. Finocchiaro

REGIONE SICILIA-DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DI POGGIOREALE

0. LA NECESSITA' DI UN PROGETTO PER POGGIOREALE
2. RICONOSCIMENTO DEI VALORI MATERIALI E IMMATERIALI
2. UN ARCHIVIO DI PIETRA, PROPOSTA PER UNA FRUIZIONE CULTURALE DEL SITO
3. ANALISI DELLO STATO ATTUALE
4. CRITICITÀ E APPROCCIO CONSERVATIVO
5. PROGRAMMA OPERATIVO E PROGETTI PILOTA

Le linee guida, di cui si presenta qui uno stralcio, sono state elaborate all'interno della ricerca finanziata dalla fondazione CHANGES sulla base di attività conoscitive e interpretative già avviate negli anni precedenti.

I risultati ottenuti sono il frutto di analisi e riflessioni avviate a partire dal 2022 convenzione stipulata tra l'Università di Catania e la Regione Siciliana (resp.scientifico per il Dipartimento Regionale di Protezione Civile A. Terrana; per l'Università di Catania C.F. Carocci; gruppo di ricerca N. Impollonia, F. Cannizzaro, C. Tocci.

Durante lo svolgimento della ricerca sono stati coinvolti anche gli allievi del corso di laurea in architettura, alcuni laureandi in architettura, e dottorandi di ricerca (V. Macca, R. Finocchiaro, G. Crementini).

I crediti specifici sono contenuti nella pubblicazione della collana dello Spoke 6: Terre popolate e abbandonate.

0. LA NECESSITA' DI UN PROGETTO PER POGGIOREALE

Il terremoto del 1968

“I paesi di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Montevago hanno subito una distruzione totale e tutto ciò che rimane è un ammasso di macerie informi, travi piegate e muri crollati. La ricostruzione sul luogo sarà impossibile; il solo sgombero delle macerie sarebbe un inutile e improbo lavoro”

[M. De Panfilis, L. Marcelli, Il periodo sismico della Sicilia occidentale, 1968]

0. LA NECESSITA' DI UN PROGETTO PER POGGIOREALE

La progressione del danno

- Edifici non più riconoscibili
- Collasso totale
- Danni severi
- Danni minori

R. Guglielmini, A.M. Lucchesi, Poggioreale antica di Sicilia: uno spazio per l'arte oltre i confini del tempo, Tesi di dottorato in Recupero e fruizione dei contesti antichi. Università degli studi di Palermo, XVIII ciclo, 2006

1. RICONOSCIMENTO DEI VALORI MATERIALI E IMMATERIALI

Valori materiali

➔ La struttura urbana

➔ La casa e i modi di abitare

➔ Le tecniche costruttive

1. RICONOSCIMENTO DEI VALORI MATERIALI E IMMATERIALI

Valori immateriali

➔ La percezione attuale dei ruderi

➔ La memoria della città

➔ La memoria del terremoto

1. RICONOSCIMENTO DEI VALORI MATERIALI E IMMATERIALI

2. UN ARCHIVIO DI PIETRA, PROPOSTA PER UNA FRUIZIONE CULTURALE DEL SITO

Un percorso che racconta la storia della città

3. ANALISI DELLO STATO ATTUALE

FABBRICATI	
<p>Consistenza</p> <p>n_1 / n_2</p> <p>n_1 = numero di livelli fuori terra rilevati n_2 = numero di livelli fuori terra originari</p>	<p>Stato attuale</p> <p>Stato originario (ipotetico)</p>
<p>Pareti murarie</p> <p>— h=0</p> <p>— h<2</p> <p>— 2<h<3</p> <p>— h>3</p>	
<p>//// Non rilevabile</p> <p>--- Suddivisione cellulare ipotetica</p> <p>■ Sedime isolato identificabile</p> <p>□ Fabbricati non più esistenti</p> <p>■ Isolati non rilevati/da verificare</p> <p>□ Spazi aperti interni agli isolati (giardini/corti/pertinenze)</p>	
<p>Orizzontamenti</p> <p>■ Coperture a falda ancora in situ</p> <p>■ Coperture piane ancora in situ</p> <p>B Balcone</p> <p>BB Balconi su più livelli</p>	
<p>PERCORSI</p> <p>■ Vegetazione erbacea spontanea (livello del suolo)</p> <p>■ Vegetazione arbustiva/arborea spontanea (possibile interazione con le rovine)</p> <p>⊗ Arbusti</p> <p>▲ Percorso interdetto</p> <p>■ Macerie da crollo</p> <p>■ Macerie depositate/da accumulato</p> <p>■ Sedime alterato da movimentazioni di terra</p> <p>■ Sbarramento realizzato con parete muraria</p> <p>A ● Punti cardine dei percorsi</p>	

3. ANALISI DELLO STATO ATTUALE

Costruzione della mappa

1. Altezza residuale assoluta

- h=0
- h<2
- 2<h<3
- h>3

2. Altezza relativa alla consistenza originaria

- n_1 / n_2 n_1 = numero di livelli fuori terra rilevati
 n_2 = numero di livelli fuori terra originari

3. ANALISI DELLO STATO ATTUALE

Costruzione della mappa

- non rilevabile
- tracce del sedime
- macerie
- isolati non rilevati
- vegetazione infestante
- scatola muraria integra
- Altezza residuale delle pareti murarie
- $h=0$
- $h<2$
- $2<h<3$
- $h>3$

3. ANALISI DELLO STATO ATTUALE

Condizioni di vulnerabilità

STRUTTURE IN ELEVAZIONE		
in pianta	in alzata	
	/	muri non rilevabili
		muri non più esistenti
		muri di chiusura di strade

ELEMENTI AL LIVELLO DEL SUOLO		
in pianta	in alzata	
		vegetazione arborea spontanea
	/	spazi aperti interni agli isolati (giardini, corti, pertinenze)

ORIZZONTAMENTI E COPERTURE		
in pianta	in alzata	
▲	/	orizzontamenti di copertura
▼	/	orizzontamenti di calpestio
#	#	orizzontamenti in parte crollati
/	⊥	tessitura ortogonale alla facciata
/	∥	tessitura parallela alla facciata
1		legno
2		volta muraria
3		ferro e laterizi
4		cemento armato

Simbologia generale

pareti e orizzontamenti retrostanti

in pianta	in alzata	
		Pareti murarie 1. parete su strada; 2. parete interna
		Porzioni murarie
	/	Scatola muraria

3. ANALISI DELLO STATO ATTUALE

Condizioni di vulnerabilità

P

Vulnerabilità delle pareti murarie
Possibile innesco di meccanismi di
collasso

ml

Vulnerabilità di porzioni di pareti
Possibili meccanismi locali

M

Vulnerabilità connesse alla presenza di
macerie

4. CRITICITÀ E APPROCCIO CONSERVATIVO

SU PARETI MURARIE	parete su strada	parete interna
P0 Parete isolata priva di pareti ortogonali su entrambi i lati. <i>Possibile ribaltamento fuori piano, nei due versi</i>		
P1 Parete a bandiera priva di pareti ortogonali a una sola estremità. <i>Possibile ribaltamento parziale fuori piano, nei due versi</i>		
P2 Parete con almeno due pareti ortogonali retrostanti (non ammassate o lesionate). P2a - le pareti retrostanti appartengono a una cellula chiusa P2b - le pareti retrostanti sono isolate <i>Possibile ribaltamento fuori piano solo verso l'esterno</i>		
P3 Parete con pareti ortogonali retrostanti e antistanti, anche incomplete (non ammassate o lesionate). <i>Ribaltamento fuori piano impedito</i>		
S Cellula muraria integra per la quale si può ipotizzare un comportamento scatolare. <i>Ribaltamento fuori piano impedito</i>		

P

Vulnerabilità delle pareti murarie
 Possibili meccanismi di collasso

4. CRITICITÀ E APPROCCIO CONSERVATIVO

ml

Vulnerabilità di porzioni di
pareti
Possibili meccanismi locali

SU PORZIONI MURARIE

ml1

Porzioni murarie sommitali lesionate

Presenza di porzioni murarie sommitali con fessurazioni significative che inducono a temere il collasso locale delle porzioni stesse, soprattutto in corrispondenza degli architravi delle aperture.

ml2

Angolate lesionate

Presenza di significative fessurazioni che coinvolgono la zona d'angolo di una cellula con lesioni su entrambe le pareti convergenti.

ml3

Fuori Piombo

Presenza di pareti con difetto di verticalità o interessate da meccanismi di flessione orizzontale.

ml4

Aperture dissestate

Presenza di aperture con architravi metallici imbarcati o archivolti lesionati o con conci mancanti.

ml5

Porzioni murarie di qualità scadente o compromessa

Presenza di porzioni murarie sommitali di cattiva qualità o eccessivamente scompagnate.

4. CRITICITÀ E APPROCCIO CONSERVATIVO

M

Vulnerabilità connesse alla presenza di macerie

M1

Macerie interne alla cellula muraria che esercitano una azione spingente sulla parete

M2

Macerie interne e/o esterne alla cellula muraria che esercitano una azione di contenimento della parete

M3

Macerie che ostacolano la percorrenza su strada

M4

Macerie interne alla cellula muraria che gravano sugli orizzontamenti

4. CRITICITÀ E APPROCCIO CONSERVATIVO

CRITERI DI INTERVENTO

1. Mitigazione delle condizioni di vulnerabilità precedentemente identificate
2. Individuazione di Interventi prevalentemente orientati alla eliminazione dei meccanismi di ribaltamento delle pareti murarie e prevenzione dei crolli (anche locali) che possono interferire con il percorso viario
3. Individuazione di Interventi che non ingombrano, neanche in maniera parziale, l'area antistante gli edifici al fine di non ridurre la possibilità di percorrenza del percorso viario;
4. Individuazione di interventi conservativi atti a limitare l'estendersi delle condizioni fessurative e dei danni esistenti
5. Contenimento dei costi.

5. PROGRAMMA OPERATIVO E PROGETTI PILOTA

5. PROGRAMMA OPERATIVO E PROGETTI PILOTA

Delimitazione dell'area di intervento

LEGENDA

- Delimitazione area di intervento
- "n" Numero identificativo dell'isolato
- Delimitazione isolato
- Traccia del sedime
- Ingresso orientale

Scala 1:500
0 5 10 25 50 m

5. PROGRAMMA OPERATIVO E PROGETTI PILOTA

Interventi preliminari di rimozione

Vegetazione arborea

Vegetazione arbustiva

Macerie (con accatastamento)

UNIVERSITÀ DI CATANIA, C.F. Carocci, E. Gallotta, V. Macca, R. Finocchiaro

REGIONE SICILIA-DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

5. PROGRAMMA OPERATIVO E PROGETTI PILOTA

Categorie generali di intervento

Interventi sugli aggregati

Eliminazione del pericolo di caduta di porzioni instabili, sia allo stato attuale che nella prospettiva del progressivo degrado delle rovine; tale livello interessa le porzioni degli aggregati prospettanti sul percorso di visita

Interventi sull'area di visita

Delimitazione delle aree di visita attraverso la realizzazione di semplici delimitazioni fisiche in grado di definire chiaramente le aree percorribili (e quelle vietate) alla circolazione

5. PROGRAMMA OPERATIVO E PROGETTI PILOTA

Interventi sull'area di visita

LEGENDA

- Delimitazione isolato
- Traccia del sedime
- Percorso di visita
- Strutture di recinzione
- Cellule murarie oggetto di intervento
- Ingresso orientale

Scala 1:500

0 5 10 25 50 m

UNIVERSITÀ DI CATANIA, C.F. Carocci, E. Gallotta, V. Macca, R. Finocchiaro

REGIONE SICILIA-DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

5. PROGRAMMA OPERATIVO E PROGETTI PILOTA

Interventi sugli aggregati

Stato attuale

Isolato 6

Schema planimetrico (scala 1:500)

RILIEVO STRUMENTALE ESEGUITO IL 28 APRILE 2023

L'isolato prospetta direttamente sul percorso di accesso e interessa la sicurezza del transito con tutte le celle verso monte (A, B, C, D, E), mentre le celle a valle possono indurre situazioni di rischio per l'area del fontanile (F, G, H). Nonostante la una situazione di crollo parziale diffusa, la limitata altezza residua delle pareti del fronte su via S. Margherita (F1) consente di limitare gli interventi necessari a una sicurezza accettabile. Il fronte su Largo Cannoli (F3) si presenta più complesso per la perdita della configurazione scatolare delle celle edilizie e per la maggiore altezza delle pareti ancora in sito. Il fronte su via Mazzini si presenta maggiormente conservato a meno di alcune situazioni di pericolo localizzato.

LEGENDA

- fronti prospicienti il percorso di visita
- vegetazione erbacea
- vegetazione arbustiva
- macerie interferenti con il percorso
- macerie interne

Scala 1:200

5. PROGRAMMA OPERATIVO E PROGETTI PILOTA

Interventi sugli aggregati

Stato attuale

Isolato 6

Individuazione delle cellule murarie

Individuazione di **criticità specifiche** delle condizioni dell'isolato

Individuazione di **criticità generalizzate**

Presenza di vegetazione

 Vegetazione erbacea

 Vegetazione arborea

Presenza di macerie

 Macerie interferenti con il percorso di visita

 Macerie interne

Cimasa della parete longitudinale centrale in condizioni di equilibrio precarie

La facciata della cellula F è crollata per una porzione consistente; l'angolata ancora in sito è suscettibile di movimenti fuori piano (muro a bandiera).

La facciata della cellula H è indebolita dal crollo della parete ad essa ortogonale (a sinistra) e interessata dalla presenza di una lesione diagonale che ne amplifica la suscettibilità al ribaltamento.

[F3] PROSPETTO SUD (Largo Cannoli)

RILIEVO STRUMENTALE ESEGUITO IL 28 APRILE 2023

L'isolato prospetta direttamente sul percorso di accesso e interessa la sicurezza del transito con tutte le cellule verso monte (A, B, C, D, E), mentre le cellule a valle possono indurre situazioni di rischio per l'area del fontanile (F, G, H). Nonostante la una situazione di crollo parziale diffusa, la limitata altezza residua delle pareti del fronte su via S. Margherita (F1) consente di limitare gli interventi necessari a una sicurezza accettabile. Il fronte su Largo Cannoli (F3) si presenta più complesso per la perdita della configurazione scatolare delle cellule edilizie e per la maggiore altezza delle pareti ancora in sito. Il fronte su via Mazzini si presenta maggiormente conservato a meno di alcune situazioni di pericolo localizzato.

LEGENDA

 fronti prospicienti il percorso di visita

 vegetazione erbacea

 vegetazione arbustiva

 macerie interferenti con il percorso

 macerie interne

Scala 1:200

0 1 2 5 10 20m

5. PROGRAMMA OPERATIVO E PROGETTI PILOTA

Interventi sugli aggregati

Progetto

Isolato 6

Interventi ricorrenti

Rimozioni e smontaggi

- Rimozione di porzioni murarie
- Rimozione/stabilizzazione di conci smossi
- Rimozione/stabilizzazione degli elementi del manto di copertura
- Rimozione di macerie su strada (a) o interne (b)

Presidi di messa in sicurezza

- Costruzioni di speroni in prospetto (a) o retrostanti (b)
- Realizzazione di bauletto sulle cimase murarie
- Catene, tiranti, puntelli, fasciatura in prospetto (a) o retrostanti (b)

Schema planimetrico scala 1:500

NOTE INTERVENTI

INTERVENTO 1: Costruzione di speroni.

Realizzazione di due speroni murari, di altezza diversa, attestati sulle due pareti ortogonali (la facciata su strada e la parete ad essa parallela), in modo da impedirne il movimento verso l'interno. Il ribaltamento verso l'esterno può essere controllato, collegando (con tiranti metallici) gli speroni alle due pareti da trattenerne o, più semplicemente, inserendo un tirante che collega le pareti stesse. La realizzazione degli speroni deve essere preceduta da una scattivatura della cresta muraria di imposta, rimuovendo gli elementi precari e sagomando in orizzontale le sedi di appoggio. Gli speroni devono essere collegati da una fascia muraria per evitare di caricare in maniera anomala l'arco acuto sottostante.

INTERVENTO 2: Ricomposizione dello spessore murario.

Ricostruzione della foderia interna della parete in muratura di mattoni, ammassandola correttamente alla foderia superstite, in modo da incrementarne la stabilità (riducendone la snellezza). Questo intervento consente di non effettuare interventi per il fuori piombo della parete stessa e di mantenere in situ le mensole (putrelle) del vecchio balcone.

INTERVENTO 3: Solidarizzazione dell'angolata muraria.

Solidarizzazione dell'angolata mediante una fasciatura triangolare esterna che ne impedisca l'apertura e un puntone ligneo interno che impedisca l'avvicinamento delle due pareti convergenti. Fascia e puntone devono essere disposti alla stessa quota, immediatamente sotto l'architrave dell'apertura per poter agevolmente far risvoltare la fascia.

LEGENDA

- Fronti prospicienti il percorso di visita
- RIMOZIONI E SMONTAGGI**
 - Rimozione di porzioni murarie
 - Rimozione/Stabilizzazione di conci smossi
 - Rimozione/Stabilizzazione elementi manto di copertura
 - Rimozione di macerie [su strada (a), interne (b)]
- PRESIDI DI MESSA IN SICUREZZA**
 - Costruzione di speroni [in prospetto (a), retrostanti (b)]
 - Realizzazione di bauletto sulle cimase murarie
 - Catene, tiranti, puntelli, fasciature [in prospetto (a), retrostanti (b)]

Scala 1:200

5. PROGRAMMA OPERATIVO E PROGETTI PILOTA

Interventi sugli aggregati

Progetto

Isolato 6

Precisazioni sulle specificità degli interventi

1. Costruzione di speroni
2. Solidarizzazione dell'angolata muraria

Stato attuale

Intervento

NOTE INTERVENTI

INTERVENTO 1: Costruzione di speroni.

Realizzazione di due speroni murari, di altezza diversa, attestati sulle due pareti ortogonali (la facciata su strada e la parete ad essa parallela), in modo da impedirne il movimento verso l'interno. Il ribaltamento verso l'esterno può essere controllato, collegando (con tirantini metallici) gli speroni alle due pareti stesse. La realizzazione degli speroni deve essere preceduta da una scattivatura della cresta muraria di imposta, rimuovendo gli elementi precari e sagomando in orizzontale le sedi di appoggio. Gli speroni devono essere collegati da una fascia muraria per evitare di caricare in maniera anomala l'arco acuto sottostante.

INTERVENTO 2: Ricomposizione dello spessore murario.

Ricostruzione della fodera interna della parete in muratura di mattoni, ammassandola correttamente alla fodera superstita, in modo da incrementarne la stabilità (riducendone la snellezza). Questo intervento consente di non effettuare interventi per il fuori piombo della parete stessa e di mantenere in situ le mensole (putrelle) del vecchio balcone.

INTERVENTO 3: Solidarizzazione dell'angolata muraria.

Solidarizzazione dell'angolata mediante una fasciatura triangolare esterna che ne impedisca l'apertura e un puntone ligneo interno che impedisca l'avvicinamento delle due pareti convergenti. Fascia e puntone devono essere disposti alla stessa quota, immediatamente sotto l'architrave dell'apertura per poter agevolmente far risvoltare la fascia.

LEGENDA

Fronti prospicienti il percorso di visita

RIMOZIONI E SMONTAGGI

Rimozione di porzioni murarie

Rimozione/Stabilizzazione di conci smossi

Rimozione/Stabilizzazione di concetti smossi

Rimozione di macerie [su strada (a), interne (b)]

PRESDI DI MESSA IN SICUREZZA

Costruzione di speroni [in prospetto (a), retrostanti (b)]

Realizzazione di bauletto sulle cimase murarie

Catene, tiranti, puntelli, fasciature [in prospetto (a), retrostanti (b)]

Rimozione/Stabilizzazione elementi manto di copertura

Rimozione di macerie [su strada (a), interne (b)]

Scala 1:200

0 1 2 5 10 20m

5. PROGRAMMA OPERATIVO E PROGETTI PILOTA

Isolati campione

Schema di schematizzazione del percorso di visita e localizzazione dei tre isolati campione

*Il ridisegno delle planimetrie in scala 1:500 è stato eseguito all'interno del Corso di restauro "Historical Building Preservation Studio" 2023/24 - Prof. arch. C. Carocci, tutor: Giada Cremonesi

0 5 15 25m

5. PROGRAMMA OPERATIVO E PROGETTI PILOTA

Isolati campione

Isolato 1

Isolato 2

Isolato 3

1:1000

1:1000

5. PROGRAMMA OPERATIVO E PROGETTI PILOTA

Isolati campione

Short-term
PRESERVATION AND SECURING
INTERVENTIONS

aimed at:

- securing the façades overlooking the visit roads by means of temporary structures;
- preserving as much as possible the surviving structures without jeopardising their readability

Mid-term
STRENGTHENING
INTERVENTIONS

aimed at

- transforming the temporary securing works into definitive interventions;
- involving not only the facades but the whole building;
- respecting the original construction technique

Long-term
RESTORATION
INTERVENTIONS

aimed at

- completing the previous interventions with the restoration of surfaces and significant elements
- bringing to light the memory of Poggioreale with specific installations, virtual reconstructions, use of augmented reality ...

Short-term strategy
systematically on the visit route

Mid-term strategy
on selected blocks

Long-term strategy
on selected internal spaces

5. PROGRAMMA OPERATIVO E PROGETTI PILOTA

Isolati campione

Rilievo e ipotesi di meccanismi di danno

- 1 deformazione della facciata principale
- 2 deformazione della facciata laterale
- 3 meccanismo locale nella cimasa
- 4 crollo parziale in copertura
- 5 lesione da accostamento

5. PROGRAMMA OPERATIVO E PROGETTI PILOTA

Isolati campione

INTERVENTI FASE 1 (breve termine)

- INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMONTAGGIO**
- rimozione di macerie e vegetazione
 - rimozione di elementi lapidei malferni su bordi di crollo
 - rimozione di elementi malferni del manto di copertura
 - smontaggio e stoccaggio di elementi di facciata
 - smontaggio e stoccaggio di elementi di copertura
- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA**
- copertura provvisoria
 - puntellature
 - dispositivi di protezione per impedire l'accesso agli ambienti
 - incatenamenti alle pareti esposte

INCATENAMENTI DI MESSA IN SICUREZZA

5. PROGRAMMA OPERATIVO E PROGETTI PILOTA

Isolati campione

INTERVENTI FASE 2 (medio termine)

INTERVENTI DI RIPARAZIONE, CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE

- Bauletto di protezione delle cimase murarie
- Regolarizzazione del piano di calpestio
- Smontaggio e rimontaggio di porzioni murarie
- Riparazione di lesioni passanti tramite cuci-scuci
- Sarcitura di lesioni lievi
- Ricostruzione di porzioni murarie mancanti
- Incatenamenti definitivi
- Riparazione delle coperture
- Riempimento delle lacune nelle pavimentazione
- Interventi sulle volte

RICOSTRUZIONE DELLA CONTROVOLTINA

RICOSTRUZIONE DELLA VOLTA E DELLA CONTROVOLTINA

INTERVENTI FASE 3 (Lungo termine)

INTERVENTI DI RESTAURO SULLE SUPERFICI PITTORICHE INTERNE

- decorazione originale
- decorazione ripristinata

Schema del percorso di visita

ALLESTIMENTO MUSEALE

- Allestimento espositivo esterno
- Allestimento espositivo interno
- Scale
- Pannello proiezione video
- Pannelli espositivi
- Divieto di accesso / Punto di traguardo
- Punto di accesso
- Percorso libero
- Percorso obbligato

PERCORSO DI VISITA

